

DrC. Carlos Sánchez Cutiño

csanchezc@ismm.edu.cu

<https://orcid.org/000-002-2378-6953>

Licenciado en Educación. Diplomado en Pensamiento Latinoamericano, mención en Che Guevara. Máster en Desarrollo Sustentable de la Actividad Minero Metalúrgica. Doctor en Ciencias. Docente e Investigador de la Universidad de Moa, Holguín, Cuba.

DraC.Odalís Lorié González

lorie@cug.co.cu

<https://orcid.org/000-002-2378-6953>

Dra.C Marisel Salles Fonseca

msalles@cug.co.cu

<https://orcid.org/0000-0003-0961-2268>

Cómo citar este texto:

Sánchez Cutiño, C., Lorié González, O., Salles Fonseca, M. (2025). Impacto de los textos cronísticos de Ernesto Guevara en la formación de ingenieros. REME. No. 1, Vol. I. Marzo, 2025. Pp. 26-37. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14977999>

Recibido: 30 de enero de 2024

Aceptado: 15 de agosto de 2024

Publicado: marzo de 2025

Indexado y Catalogado por:

zenodo

IMPACTO DE LOS TEXTOS CRONÍSTICOS DE ERNESTO GUEVARA EN LA FORMACIÓN DE INGENIEROS

IMPACT OF ERNESTO GUEVARA'S CHRONIC TEXTS ON THE TRAINING OF ENGINEERS

Carlos Sánchez Cutiño

Universidad de Moa. "Dr. Antonio Núñez Jiménez"
DrC en Ciencias Pedagógicas
<https://orcid.org/000-002-2378-6953>
csanchezc@ismm.edu.cu

Odalís Lorié González

Universidad de Guantánamo
Doctora en Ciencias Pedagógicas
<https://orcid.org/0000-0002-1426-1792>
lorie@cug.co.cu

Marisel Salles Fonseca

Universidad de Guantánamo.
Doctora en Ciencias Pedagógicas
<https://orcid.org/0000-0003-0961-2268>
msalles@cug.co.cu

...

Correspondencia: csanchezc@ismm.edu.cu

RESUMEN

En este artículo se aplica un sistema de enunciaciones basadas en las dimensiones semántica, sintáctica y pragmática de la crónica-retrato desarrollada por Ernesto Guevara. Se obtuvieron consideraciones teórico-metodológicas que inciden en el desarrollo de programas de las disciplinas humanísticas en la formación de Ingenieros en Metalurgia y Materiales con carácter interdisciplinar. La segmentación de crónicas y las actividades independientes derivadas de los textos seleccionados propicia el tránsito de los diferentes niveles de la comprensión vinculados a la práctica ingenieril y sus personalidades representativas mediante la concreción de un álbum de crónicas elaborado por los estudiantes en formación que fortalece el ejercicio de la lengua materna y la creatividad de los estudiantes mediante un conocimiento de la lengua que revele los nexos entre el discurso y la sociedad. Para ello se usaron los métodos teóricos: análisis-síntesis, histórico lógico, inducción deducción y los prácticos: entrevista, observación participante y revisión de documentos.

Palabras clave: crónica, retrato, enunciación, comprensión, formación

Abstract

This article applies a system of enunciations based on the semantic, syntactic and pragmatic dimensions of the chronicle-portrait developed by Ernesto Guevara is applied. Theoretical-methodological considerations were obtained that affect the development of programs of humanistic disciplines in the training of Metallurgy and Materials Engineers with an interdisciplinary nature. The segmentation of chronicles and the independent activities derived from the selected texts promotes the transition of the different levels of understanding linked to engineering practice and its representative personalities through the creation of an album of chronicles prepared by the students in training that strengthens the exercise. Of the mother tongue and the creativity of the students through

knowledge of the language, that reveals the links between discourse and society. For this, the theoretical methods were used: analysis-synthesis, logical history, induction-deduction and the practical ones: interview, participant observation and document review.

Keywords: chronicle, portrait, enunciation, understanding, training

INTRODUCCIÓN

La comprensión de textos en la Enseñanza Superior constituye no solo una tarea docente sino una acción necesaria en la socialización del individuo. Se trata de formar un ser social que interprete de forma adecuada la realidad y busque soluciones a diferentes problemáticas de su vida en comunidad. Esto implica que el sujeto se actualice acerca de los logros de la ciencia y la tecnología, preste atención a la modificación continua de las relaciones sociales e individuales y asegure su subsistencia en el contexto de las crisis internacionales mediante la activación de procesos cognitivos que le permitan buscar y decodificar la información necesaria y complementaria en cualquiera de los soportes con los que interactúa.

Esta actitud activa incluye además conocimientos y acciones tanto colectivas como individuales en la garantía del equilibrio del mundo global y desarrolle capacidades para reconocer y contrarrestar los efectos negativos derivados del uso de las redes. Como parte de ese diverso campo de análisis se encuentra su interacción con las crónicas -narraciones cortas o historias de vida- y un conjunto de géneros afines a esta. Ello forma parte de un amplio entramado comunicativo que necesita descifrar o decodificar de acuerdo con cierta complejidad presentada en las múltiples tipologías que presenta.

Como bien se ha señalado Salazar, (2005):

(...) “nuestra cultura está saturada por los efectos que las nuevas tecnologías han generado: la velocidad del cambio, la masificación de las informaciones y la sobrevaloración del instante. Frente a una modernidad que avanza inexorablemente asumiendo la temporalidad como su fundamento efímero, los textos cronísticos logran aprehender los veloces estímulos culturales de la época al poner su atención en la actualidad”. (p. 2)

Abordar el proceso de la comprensión textual de textos cronísticos de Ernesto Guevara con perspectiva desarrolladora y carácter interdisciplinar en el ámbito universitario supone además considerar el término formación en la Educación Superior Cubana, el cual -según señalara (Horruitinier, 2006)- se emplea para caracterizar el proceso sustantivo desarrollado en las universidades con el objetivo de preparar integralmente al estudiante en una determinada carrera.

Desde esta perspectiva, plantea (Sánchez, 2023. p. 114) las formas en que diversos autores en el extranjero y Cuba han dedicado sus investigaciones a la comprensión de textos aportando metodologías, recomendaciones, enfoques, ejercicios que sirven de referente teórico a este trabajo.

A esto hay que añadir el nivel de actualización que durante los últimos cinco años ha permeado la temática sobre todo mediante los trabajos aportadores de Mamani, Vilca Apuza, Mamani Guevara, Carpio, Vilca, y Layme, (2021); Ferrera Pantoja (2022); y Sánchez Cutiño, y Matos Columbié, (2023);

sobre todo en trabajos referidos a la enseñanza de las crónicas.

De los resultados científicos obtenidos se han derivado importantes reflexiones que sirven de base para elaborar fundamentos teóricos aplicados en los diferentes niveles de enseñanza; sin embargo, sus propósitos no han estado dirigidos a carreras universitarias de perfil técnico como las ingenierías.

En Educación Cubana, las investigaciones de lengua han sistematizado estrategias didácticas para dar tratamiento a géneros discursivos como el epistolar, la valoración de impactos en la enseñanza de procesos cognitivos a partir del trabajo con géneros tradicionales como el lírico y el épico narrativo, el tránsito de los niveles de la comprensión con énfasis en la inferencia y el nivel creativo en los diferentes niveles de la enseñanza Romeu, (2003); Mañalich, (2004); Lorié, (2008); Aranda, (2016); Palau Sampio, (2018); Gamboa, (2019), entre otros.

Sin embargo, son más escasas las investigaciones referidas al género dramático y los mal llamados “géneros menores” donde puede hallar cabida la crónica y el testimonio latinoamericano. La investigadora Ariet, (2001, p. 6) se refirió al tratamiento de la crónica testimonial en la obra de Ernesto Guevara en la que pudo plasmar su depurado estilo literario. Familiarizar a los docentes que imparten lengua materna y pensamiento guevariano en las universidades constituye una tarea de orden para formar valores, sentimientos y actitudes derivados de la comprensión de su obra.

En Cuba ha prevalecido un enfoque asistemático y lineal en lo referido al tratamiento de la obra escrita de Ernesto Guevara y la didáctica de su comprensión lectora lo que impide poder implementar estrategias de aprendizaje que resulten efectivas para el resto de las disciplinas y asignaturas de la carrera de ingeniería que también hacen uso del razonamiento y los procesos cognitivos relacionados con la comprensión.

Se ha estudiado la crónica desde el costado genérico y textual con fines didácticos, pero dirigida hacia las carreras de periodismo o de historia. Generalmente es posible encontrar la crónica bastante dispersa como cuerpo conceptual definido o relegada por otros géneros mayores en carreras de perfil humanístico. Se perfila como necesidad para las carreras no filológicas acotar las dimensiones de la crónica guevariana dada su relación con la formación del profesional ingenieril, incorporar rasgos que permitan alcanzar un nivel de actualización y enriquecimiento en lo teórico y metodológico que refuercen su valor pedagógico y axiológico.

Concretamente, en la formación del ingeniero en Metalurgia y Materiales, no basta con introducir determinadas materias humanísticas en los currículos, sino que se requieren transformaciones curriculares de importancia, a partir de las posibilidades de todas las disciplinas académicas. Tal empeño se ha de realizar con el propósito de consolidar las cualidades que la sociedad cubana exige a la universidad cubana actual: que sea científica, tecnológica y humanista.

Para cumplimentar dicho encargo activo y desarrollador las disciplinas humanísticas que incluyen textos cronísticos de índole retratista, no solo en la asignatura de Español sino en Historia de Cuba y Cultura Política, de acuerdo con la malla curricular del Plan “E” modificado, deberán trabajar no solo en la selección y segmentación de estos textos de acuerdo a las exigencias del programa sino atender sus mutaciones -cambios en el tiempo, rupturas y transgresiones- para que los ingenieros en formación puedan construir textos similares que pudieran formar parte del álbum de crónicas de personalidades de

la minería, la metalurgia y la mecánica vinculadas con Ernesto Guevara durante su etapa de Ministro de industrias.

Para el logro de tal empeño en la carrera Ingeniería en Metalurgia y Materiales, el estudio y comprensión de las crónicas de Ernesto Guevara suele abordar aspectos de ese contexto minero metalúrgico: la exploración y explotación de minerales literaticos, la preparación y beneficio de la materia prima, la obtención y tratamiento de metales, aleaciones metálicas y materiales de interés nacional, afines a la esfera de la producción metalúrgica y también crear crónicas breves en las que unan esos asuntos profesionales con la vida y trayectoria de personalidades destacadas vinculadas al Che la industria y al ejercicio de práctica de su lengua materna favorecida a través de un género como la crónica.

Para que la comprensión textual de crónicas de Ernesto Guevara se convierta en fortaleza dentro de los planes de estudio y active el pensamiento creador de los estudiantes en una carrera tecnológica, deberá estar intencionada. Esto implica pensar su didáctica para que en las diferentes disciplinas se propicie el proceso de enseñanza-aprendizaje con carácter desarrollador, productivo, generador de sentimientos, valores y actitudes. En ese sentido, algunos investigadores han centrado sus estudios en la comprensión de los textos guevarianos desde sus potencialidades axiológicas con una perspectiva pedagógica, así como su presencia y urgencia en la universidad cubana actual.

Los estudios de Turner (2002), relacionados con la democratización efectiva de la Enseñanza Superior y su impostergable articulación con el desarrollo económico y científico del país están entre los primeros en abordar la importancia de la obra de Ernesto Guevara para la formación del hombre nuevo en las universidades cubanas. En su texto: Ernesto Guevara de la Serna y las universidades (2016), la destacada pedagoga expone tres puntos esenciales en el pensamiento del Che, vinculados a la necesidad de efectuar transformaciones radicales en la vida universitaria, al acercamiento de esta institución a la vida y su papel en el desarrollo económico-social, así como los deberes de los estudiantes vinculados a los temas de desarrollo social.

Por su parte, el trabajo de (Salles y Turro, 2015), refiere un tema deficitario en el estudio y la aprehensión del legado de Ernesto Guevara: el aprovechamiento de las potencialidades contenidas en su obra. Como aporte fundamental, estos autores definen el concepto de obra guevariana: sintetizada como:

La producción teórico-práctica-revolucionaria del ideario de Ernesto Che Guevara, expresada tanto en textos orales o escritos, como en su praxis revolucionaria, en la cual se connota el valor educativo, mediante el ejemplo personal erigido como su método educativo por excelencia. (p. 23),

Sin embargo, dentro de la obra guevariana, existen tipologías textuales con ciertos niveles de complejidad como la crónica-retrato que deberán ser atendidas para su introducción en la docencia universitaria. El objetivo de este artículo es proponer una metodología para la comprensión textual de crónicas retrato de Ernesto Guevara en las disciplinas humanísticas: Español e Historia y connotar su incidencia en la formación de ingenieros.

METODOLOGÍA

El estudio se fundamentó en el método dialéctico-materialista, con carácter eminentemente pedagógico, bajo un enfoque cualitativo centrado en la investigación en docencia de pregrado. Entre los métodos teóricos se empleó: el análisis-síntesis, inducción –deducción y tránsito de lo abstracto a lo concreto. Estos permitieron procesar e interpretar la información, establecer relaciones lógicas y generalizaciones respecto al programa de las disciplinas Español Básico e Historia de Cuba Básico. Del nivel empírico, se utilizó fundamentalmente el análisis de documentos del Plan de Estudios “E” y programas analíticos de las asignaturas referidas, la entrevista de expertos y la observación de docentes en actividades metodológicas.

En concordancia con lo anterior, se revela el siguiente problema científico: ¿cómo contribuir a la comprensión textual de las crónicas de Ernesto Guevara en el desarrollo de la formación integral del ingeniero en Metalurgia y Materiales? En correspondencia con los elementos anteriormente referidos, se profundiza en la valoración de las causales que pueden estar incidiendo en el problema científico revelado, las cuales se evidencian de la siguiente forma:

- Limitado proceder didáctico en la comprensión textual de las crónicas, en pos de la formación integral del futuro ingeniero en Metalurgia y Materiales.
- Carencia de una metodología y de un procedimiento específico, orientado a la comprensión textual de las crónicas.

El análisis de las causales que condicionan el problema de investigación ha permitido identificar el siguiente objeto: la comprensión textual de crónicas en las disciplinas humanísticas de la carrera Ingeniería en Metalurgia y Materiales. Se persigue como objetivo: la elaboración de un proceder metodológico que contribuya a la comprensión textual de crónicas de Ernesto Guevara en la carrera Ingeniería en Metalurgia y Materiales. El campo de acción de esta investigación se precisa en la comprensión textual de las crónicas de Ernesto Guevara.

Reflexiones en cuanto a la evolución del retrato y la crónica en Ernesto Guevara

Cierto es que Ernesto Guevara no fue precisamente un hombre que se dedicara totalmente a la escritura. Llegó a ella como resultado de su afición por la literatura y su cualidad de lector impenitente. Fue reconocida su condición de escritor a partir de valorar con seriedad el uso de la lengua española en sus testimonios, crónicas y cartas luego de su partida física en 1967.

Sin embargo la primicia de ese afán de dejar constancia escrita de sus impresiones se materializa en la etapa de primera juventud (16-25 años) en 1950 cuando era estudiante de medicina y emprende un viaje por el interior del país con el objetivo de conocer directamente determinadas realidades de la vida en Latinoamérica.

Este primer recorrido por la “Mayúscula América” en compañía de Alberto Granado es revelador de las características de su personalidad en desarrollo y del panorama de una América Latina dependiente del capital extranjero que el cronista pudo captar con su cámara fotográfica y describir en sus diferentes matices en lo que se conoce como Notas de Viaje, conjunto de crónicas publicadas por el Centro de Estudios Che Guevara en 1993.

Por tanto, el cronista, (Guevara 1993), plasmó en su autorretrato:

“Alberto me sacó una foto con mi indumentaria hospitalaria y mi aspecto impresionante, flaco, chupado, con ojos enormes y una barba cuya ridícula conformación no varió mucho en los meses en que me acompañó”. (p. 28)

Se considera que una actitud devaluadora como esta, solo puede ser emitida por alguien que ya tiene claro lo que busca y no teme colocarse en una situación incómoda o ridícula tendencia que empieza a manifestar y que constituirá posteriormente un rasgo que tipificará su carácter y lo conducirá a ejercer con absoluta competencia el humor y la ironía fundamentalmente en sus escritos.

El joven que va conformando también su filosofía marxista ya conoce también el tipo de crónica que puede publicar, la periodística para buscar lo que necesita para vivir junto a su afición por la fotografía de imagen, por lo tanto, expresa en el Diario del segundo viaje, recorrido que realizara junto a su amigo Carlos Ferrer en 1953, luego de culminar su carrera universitaria.

“Ya di la famosa conferencia ante un público de 12, incluyendo el doctor Santiago Pi Suñer, 25 dólares. Escribí una crónica sobre el Amazonas, 20 y una sobre Machu Picchu, posiblemente 25”
Guevara (2001)

Una prueba de esa dosis de madurez temprana refiere el fragmento que sigue:

“En Guatemala podría hacerme muy rico, pero con el rastrero procedimiento de revalidar el título, poner una clínica y dedicarme a la alergia (aquí está lleno de los colegas del fuelle). Hacer eso sería la más horrible traición a los dos yo que se pelean dentro, el socialudo y el viajero”
(Guevara, et. al., 2001).

Sin embargo lo que le daría notoriedad dentro de la crónica retrato es el trabajo “Retratos de revolucionarios” que se incluye en su Pasajes de la Guerra Revolucionaria, obra que desarrolla durante la etapa de adulto joven (25-30 años) cuando ya formaba parte del Ejército Rebelde durante la guerra de liberación en Cuba.

Proceder metodológico para la comprensión textual de crónicas-retrato de Che Guevara en la Disciplina de la carrera Metalurgia y Materiales.

Se asume con modificaciones la metodología y presupuestos teóricos de base formulados por (Sánchez Cutiño, Ramírez Rill y Lorié González, (2024), estructurada en dos etapas fundamentales: pre-comprensión textual y operacional y comprensión textual evaluativa de la crónica-retrato de Ernesto Guevara.

Define como etapas:

I. Pre comprensión textual y operacional

Objetivo: explicar al colectivo pedagógico-integrado por los profesores de ambas disciplinas- los aspectos medulares que forman parte de la comprensión textual de la crónica-retrato y sus variantes en la producción intelectual de Ernesto Guevara, para su inclusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje en disciplinas humanísticas de la carrera de Ingeniería en Metalurgia y Materiales -

Español Básico e Historia de Cuba- de acuerdo con la distribución del mapa curricular de la carrera para el plan “E” modificado.

CARRERA: Carrera de Metalurgia y Materiales

CALIFICACION: Ingeniería en Metalurgia y Materiales

MODALIDAD: curso por encuentro

DURACION DE LA CARRERA: cinco años y medio

MAPA CURRICULAR

PRIMER AÑO							
No	ASIGNATURA	TOTAL	CLASE	PL	Evaluación Final	Horas Periodo	
						1ro	2do
1	Dibujo General y Asistido por computadoras	32	32			32	
2	Matemática Básica	32	32		Examen	32	
3	Historia de Cuba	32	32		Examen	32	
4	Español Básico	32	32		Examen	32	
5	Filosofía	24	24			24	
6	Cálculo I	68	68			28	40
7	Temas de Matemática para Metalurgia	40	40				40
8	Cálculo II	34	34				34
9	Química General I	42	42		Examen		42
10	Economía Política	24	24		Examen		24
TOTAL		360	360		5	180	180

Los autores destacan su importancia al indicar que:

“Esta etapa constituye el punto de partida para la aplicación de la metodología. Por un lado, la planificación de las actividades que desarrollarán los profesores y por el otro, la ejecución de los estudiantes, se tendrá en cuenta también, el cumplimiento de los objetivos y acciones que han de conducir a la realidad deseada” (Sánchez Cutiño, Ramírez Rill y Lorié González, et. al. 2024).

La comprensión entendida como proceso dialéctico que permite llegar a la esencia de los textos y por consiguiente operar con ellos transita desde las acciones proyectadas por los pasos esenciales del método hermenéutica dialéctica:

Comprensión

1. Se procederá a un análisis de los documentos normativos de ambas disciplinas para definir tanto los temas en los que será propicio la introducción de la crónica retrato de Che o su variante del autorretrato en dependencia de los objetivos de los temas.

Interpretación

2. Presentación y análisis de un cuadro resumen que contiene los recursos lingüísticos más representativos de las crónicas en general y cuáles potencia más Ernesto Guevara en su condición de cronista.

3. Presentación y análisis del mapa conceptual con las variantes tipológicas de la crónica de Ernesto Guevara.

Explicación

4. Selección de las crónicas que se trabajarán.
5. Proponer instrumental de análisis.

Transformación

6. Incentivar entre los estudiantes la idea de investigar sobre personalidades de la minería, la metalurgia y la mecánica relacionadas con Ernesto Guevara en su etapa de Ministro de Industrias que favorezcan la construcción de crónicas.
7. Conformar con las crónicas elaboradas a partir de los testimonios de las personalidades seleccionadas un ÁLBUM.

Ejemplificación

II. Comprensión textual demostrativa de las crónicas de Ernesto Guevara

Objetivo: demostrar el proceder metodológico para la orientación y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión textual de crónicas de Ernesto Guevara en las disciplinas seleccionadas.

En esta etapa se comprobará la efectividad del proceso de orientación desarrollado en la primera etapa por parte de los profesores. Procederán a evaluar sistemáticamente el desempeño de los estudiantes en la realización de las diferentes actividades.

Se sugiere a manera de ejemplificación el trabajo con **Camilo** texto seleccionado de Pasajes de la Guerra Revolucionaria, (Guevara, 2009, p 295-300)

Se orienta la segmentación del texto dada su extensión. En todos los casos los profesores comprobarán que los segmentos seleccionados por los estudiantes sean representativos. Luego se procederá a introducir una serie de enunciaciones válidas para el análisis y el tránsito por los diferentes niveles de la comprensión.

Actividades para los estudiantes

Se asume con modificaciones el sistema de enunciaciones propuesto por (Sánchez Cutiño, Loríe González y Salles Fonseca, 2022):

1. ¿Qué tipo de crónica es? ¿Cómo lo sabes?
2. ¿En qué personaje está basado? Busca datos del personaje que no estén referidos en el texto del Che.
3. Busca y comenta las palabras que se usan para enaltecer las cualidades del héroe y si las visto en textos similares ¿Qué tipos de palabras se usan de acuerdo con su morfología?

4. Anota los rasgos negativos de Camilo Cienfuegos anotados por Che en su crónica. ¿con qué intención se introducen. ¿Crees que la descripción de estas acciones ejerce una función educativa para tu formación de ingeniero? ¿Por qué?
5. Busca en el texto los principales recursos lingüísticos empleados y clasifícalos.
6. Interpreta la frase: “En su renuevo continuo, e inmortal Camilo es la imagen del pueblo”.
7. Investiga sobre alguna personalidad destacada de la producción de níquel que posea alguna vivencia significativa relacionada con Ernesto Guevara en Moa y Nicaro.
8. Fundamenta si el personaje seleccionado por ti constituye una imagen del desarrollo
9. Crea tu propia crónica sobre una personalidad de la minería, la geología la metalurgia o la mecánica relacionada con Che Guevara durante su etapa de Ministro de Industrias en Moa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se asume la conceptualización de crónica propuesta por Monsiváis, (1985), p. 13: “reconstrucción literaria de sucesos o figuras donde el empeño formal domina sobre las urgencias informativas”, en tanto es posible advertir cierta tendencia retratista en las narraciones de Che Guevara consideradas como crónicas que no desestima el empleo de “técnicas , recursos y modos que entran en el intercambio necesario y sirven para testimoniar la realidad-o fragmentos de ella –con el mayor grado de autenticidad y belleza”, (Rodríguez Betancourt, 2000 , p. 31).

Por su parte, el retrato, es definido por el Diccionario de la Real Academia Española como: 1. Representación del rostro o de la figura entera de una persona en fotografía, pintura o escultura. 2. Fotografía enseñar los retratos de una boda. 3. Fig. Descripción de una persona o cosa.

Como bien sostienen (Pérez Álvarez, Gómez Baceiredo, y Martínez Illán, 2017), dichas cualidades o atributos forman parte de “los géneros retratísticos (aquellos cuya temática principal es la vida o parte de la vida de una persona, por razón de su actividad profesional o personal, más allá de su forma externa); y pueden también constituir cierta tipología independiente de la crónica retrato, modalidad que se desarrolló con mucho éxito durante el siglo XIX en pleno apogeo del modernismo americano.

Sin embargo, dicha representación, fotografía o descripción no es solo una copia mimética de esa realidad. Está permeada, como bien advierte (Salazar, et. al. 2005), de:

“(…) sistemas divergentes de representación, que reconocían la importancia de la heterogeneidad y la diferencia, la multiplicidad de interpretaciones y el necesario desmantelamiento de una concepción de la realidad entendida como totalidad uniforme”. “Entre este tipo de formas de escritura se halla la crónica, cuyas características no sólo son propicias para aprehender el mundo actual, sino que transfieren al espacio textual las dinámicas y conflictos inherentes al mundo contemporáneo”.

Se define e implementa para los propósitos de esta investigación la crónica retrato como la tipología narrativa mediante la cual se presenta uno o varios acontecimientos en la vida de un personaje destacado en la que debe lograrse cierto equilibrio entre las cualidades y atributos del personaje con los

rasgos perfectibles de su carácter y actuación que no demeriten su condición de héroe popular. Esta tipología se amplía a partir de la información resumida en la Figura 1.

Figura 1.

Mapa conceptual de las tipologías de las crónicas de Ernesto Guevara

Fuente: elaboración propia

Se ratifica mediante la investigación realizada que la modalidad discursiva denominada crónica-retrato guevariana asume presupuestos teóricos expuestos por Rodríguez Betancourt (2000) algunos de los cuales han sido comprobados en el proceso docente educativo de las disciplinas Historia de Cuba y Español Básico de la carrera Metalurgia y Materiales.

Rasgos tipificadores de la crónica retrato guevariana comprobados en las disciplinas humanísticas de la carrera metalurgia y materiales

- a) Su carácter literario.
- b) Semejanza con la disciplina histórica.
- c) Capacidad para testimoniar la realidad con mayor grado de autenticidad y belleza.

- d) Legitimidad de emplear recursos de ficción que ocupan su posición en el texto sin asumir cualidades protagónicas.

Para la implementación del rasgo “d”, los autores proponen hacer uso de la información expuesta en la tabla que sigue:

Recurso de ficción	de	Obra seleccionada	Disciplina	Tema	Observación
Ironía-humor-sarcasmo		“Notas de Viaje” Diario de Bolivia	Historia de Cuba	II, (guerra de liberación nacional)	Autorretrato del Che y retratos de otros combatientes.
Metáforas-símiles		“Retratos de revolucionarios”, en Pasajes de la Guerra Revolucionaria.	Español Básico	Tema II	Preferentemente “El Patojo”, “Camilo”.
Sustantivos en aposición	en	“Retratos de revolucionarios”, en Pasajes de la Guerra Revolucionaria.	Español Básico	Tema I	Devoción ejemplar, revolucionaria sin tacha, audacia sin límites (Lidia y Clodomira); hombre cabal (Camilo)
Empleo frecuente de la conjunción condicional “Si”	de la	“La piedra” “Camilo”	Español Básico	Tema I	Vista en sus dos variantes: en La Piedra, con valor semántico de duda, incertidumbre y en Camilo “sí” era alegre, como ratificación de cualidad.

CONCLUSIONES

El artículo abordó el resultado de investigación en docencia respecto a la comprensión de crónicas retrato guevarianas en las disciplinas humanísticas de estudiantes en formación de la carrera Metalurgia y Materiales de la Universidad de Moa, Holguín (Cuba). El estudio crítico de la literatura permitió profundizar en los conceptos comprensión textual, comprensión textual de crónicas-retrato guevarianas, con énfasis en los validados en el contexto de la formación de ingenieros.

La utilización del mapa conceptual sobre las crónicas desarrolladas por Ernesto Guevara y la tabla sobre sus recursos lingüísticos implicó su demostración en el sistema de enunciaciones aplicado en las disciplinas Historia de Cuba y Español Básico para el tránsito por los niveles de la comprensión textual de crónicas de Ernesto Guevara incentivo para crear sus propios trabajos cronísticos sobre personalidades de la minería y la actividad metalúrgica en relación con el Che Ministro de Industrias.

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolla la idea conceptual, el proceso investigativo con la concepción metodológica, el manuscrito su revisión y presentación final.